

Albert ze Šternberka a vývoj kultu svatých v pozdním středověku¹

Tomáš Somer, ORCID: 0000-0002-8847-1768

Department of History, Faculty of Arts, Palacký University Olomouc, Czech Republic

Contact: tomas.somer@upol.cz

Notice: This manuscript is a preprint and has not yet undergone peer review. The article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 Licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

Albert of Sternberg and the Development of Saintly Cults in the Late Middle Ages.

Abstract: The study explores the veneration of saints in the second half of the 14th century, focusing on its spiritual, cultural, and political dimensions within medieval society. Albert of Sternberg (c. 1331–1380), a prominent church official and close advisor to Emperor Charles IV, serves as a case study for analysing the manifestations of saintly devotion during this period. The research examines Albert's numerous ecclesiastical foundations, their dedications to specific saints, and their role in liturgical practices. Special attention is given to his devotion to the Virgin Mary, particularly through his patronage of Marian feasts and artistic representations. By contextualizing Albert's activities within broader trends of late medieval religiosity, the study sheds light on his contributions to the integration of universal cults into local religious and social frameworks.

Key words: Albert of Sternberg, veneration of saints, Virgin Mary, Marian devotion, 14th century, liturgical practices, ecclesiastical foundations, medieval religiosity.

Studium kultů svatých ve druhé polovině 14. století poskytuje vhled do duchovního, kulturního i politického života středověké společnosti. V tomto období dochází k intenzivnímu rozvoji a šíření těchto kultů, které se zároveň stávají důležitými politickými nástroji a prostředky formování kolektivní identity. V českých zemích všechny tyto aspekty cíleně rozvíjel Karel IV., čemuž již řada historiček a historiků věnovala náležitou pozornost.² Úcta ke svatým získala v pozdním středověku mnoho podob, od veřejných až po osobní modlitby a meditace. Podobné pestrosti nabývaly i projevy takové úcty, které mohly zahrnovat kromě poutí i uctívání ostatků a tvorbu uměleckých děl zobrazujících vybrané svaté. Na nejvyšší společenské úrovni se setkáváme i s cíleným prosazováním kultů vybraných světců, například formou zavádění nových svátků v rámci diecéze.

Albert ze Šternberka (asi 1331–1380) představuje ideálního kandidáta pro případovou studii zkoumající projevy úcty ke svatým ve druhé polovině 14. století. Pohyboval se v nejvyšších

¹ Tento výsledek byl finančně podpořen z Operačního programu Jan Amos Komenský a je součástí výzkumného projektu „Urbanita: nerovnost, adaptace a veřejný prostor měst v historické perspektivě“, registrační číslo: CZ.02.01.01/00/23_025/0008735.

² Z novější literatury výběrově Pierre MONET, *Karel IV. Evropský císař*. Praha 2023, s. 198–207; Václav ŽŮREK, *Karel IV. Portrét středověkého vládce*. Praha 2018, s. 167–182; David C. MENGEL, *Emperor Charles IV (1346–1378) as the Architect of Local Religion in Prague*, *Austrian History Yearbook* 41, 2010, s. 15–29.

společenských kruzích, patřil mezi nejbližší rádce Karla IV. a zastával významné církevní úřady – působil jako biskup ve Schwerinu a Litomyšli a též jako arcibiskup v Magdeburku. Zároveň patřil k nejbohatším šlechticům Českého království. To mu poskytovalo jak materiální prostředky, tak intelektuální zázemí pro prezentaci a podporu vybraných svatých kultů. Díky svým funkcím měl navíc možnost tyto kulty přímo ovlivňovat a prosazovat.

Ačkoliv se postavě Albrechta ze Šternberka odborná literatura již opakovaně věnovala, soustavné zhodnocení jeho vztahu ke kultu svatých dosud chybí.³ Tato studie se v první části zaměřuje na propojení svatých kultů s jeho fundacemi. Následující kapitola analyzuje nejvýznamnější svátky, jejichž liturgické slavení Albrecht upravil, včetně výročních zádušních mší (anniversarií), které sám ustanovil. Závěrečná část se věnuje uměleckým památkám spojeným s jeho osobou a s uctíváním svatých. Tento přístup umožní nejen identifikovat klíčové světce, kteří v Albrechtově životě sehráli významnou roli, ale také objasnit důvody jejich výběru a jejich funkci v jeho náboženském i politickém působení.

Zasvěcení fundací

Albert ze Šternberka stál za řadou významných církevních fundací – od vedlejších oltářů až po kláštery. Volba jejich zasvěcení zcela odpovídala jeho osobním preferencím, a proto odráží světce, k nimž choval zvláštní úctu.

Nejstarší z těchto fundací pochází z 8. prosince 1361, kdy Albert založil v olomoucké katedrále vedlejší oltář zasvěcený Panně Marii a sv. Janu Evangelistovi (resp. Apoštolovi).⁴ Rozhodně se nejednalo o žádnou skromnou fundaci, spíše naopak. Obročí bylo zajištěno ročním platem 16 hřiven grošů ze vsi Postřelmůvek. O pár let později Albert pro jeho zajištění zde konaných bohoslužeb (zejména zádušních) věnoval olomoucké kapitule celou ves Postřelmůvek i s vedlejším Postřelmovem.⁵ V té době působil Albert ze Šternberka jako biskup severoněmeckého Schwerinu, kde však trvale nepobýval. Olomoucké obročí založil především s cílem zajistit sloužení zádušních mší za své blízké příbuzné – po roce 1360 byli spolu se svým nezletilým synovcem Petrem jedinými žijícími členy této větve rodu. Problematiku těchto výročních mší (anniversarií), které se za určitých okolností mohou vázat k preferovaným kultům jejich zakladatele, ponechme prozatím stranou.

Založení vedlejšího oltáře v katedrále se dozajista řadilo mezi prestižní fundace. Albert však měl v tomto směru mnohem vyšší ambice, které zhmotnil v roce 1371 založením vlastního rodového kláštera a nekropole ve Šternberku (na Moravě).⁶ Tento klášter augustiniánů kanovníků byl dle znění zakládací listiny založen k počtě (*ad honorem*) Všemohoucího a neposkvrněné Panny Marie a nesl patrociniu Zvěstování Páně (*Annuntiatio Dominica*). V zakládací listině je sice v uvedené formě

³ David PAPAJÍK – Tomáš SOMER, *Albert ze Šternberka. Arcibiskup, zakladatel, mecenáš a diplomat doby Karla IV.*, Praha 2021.

⁴ CDM IX, Vincenc Brandl (ed.), Brünn 1875, č. 264, s. 194–195; = RBM VII/4, Bedřich Mendl – Milena Linhartová (edd.), Praha 1954, č. 1058, s. 637–638.

⁵ ZDO I, Petr Ritter von Chlumecky – Joseph Chytil – Carl Demuth – A. R. von Wolfskron (edd.), Brünn 1856, č. 896, s. 44 (rok 1365); ZDO I, č. 955, s. 47 (rok 1368).

⁶ CDM X, č. 111, s. 129–130; srov. D. PAPAJÍK – T. SOMER, *Albert ze Šternberka*, s. 270–290; Filip HRADIL – Tomáš SOMER, *Šternberský klášter augustiniánů kanovníků*, in: *Dějiny Šternberka*, David Papajík (ed.), Šternberk 2022, s. 616–719, zde s. 616–632.

patrocinia zdůrazněn christologický aspekt svátku Zvěstování, nicméně je evidentní, že zvolené patrocinium prezentuje mariánskou úctu. V samotné zakládací listině je na jiném místě zdůrazněno, že se jedná o klášter zasvěcení Panně Marii (*praepositus et conventus monasterii sanctae Mariae*), ale například i v potvrzení fundace markrabětem Janem Jindřichem z července 1371 je uváděno patrocinium Panny Marie a Zvěstování Páně.⁷ Sám Albert o rok později v dokumentu potvrzujícím volbu prvního probošta Václava opakovaně označuje šternberský ústav jako klášter Panny Marie (*monasterium Sancte Marie*).⁸ Takto byl klášter nadále označován opakovaně i v dalších pramenech, které zde již nebudu uvádět.

Specifickým případem byla fundace tzv. Dolního kláštera ve Šternberku v roce 1379, zasvěceného Očišťování slavné Panny (*monasterium in honore Purificacionis gloriose Virginis*).⁹ Nešlo však o samostatný klášter – tvořil s tzv. Horním klášterem společnou instituci, dvojklášter. Dolní klášter vedl převor, který podléhal proboštovi horního kláštera, a oba konventy měly společnou pečeť, uloženou pod třemi zámky v horním klášteře. Kapitulní volby i slavení některých svátků probíhaly společně v horním klášteře. Založení druhého konventu mohlo souviset s prostorovými omezeními – oba kláštery dohromady čítaly 33 kanovníků. Horní klášter se nacházel v prostoru dnešního klášterního komplexu, kde však tehdy ještě nestály všechny konventní budovy a ani kostel nebyl zcela dokončen (v této době stál jistě pouze presbytář). Lze tedy předpokládat, že tzv. Dolní klášter sídlil v původním klášterním provizoriu u farního kostela sv. Jiří. Přestože existoval pouhých pět let, jeho patrocinium jasně odráží Albertovu mariánskou úctu.¹⁰

Poslední velkou fundací Alberta ze Šternberka byl kartuziánský klášter, založený 24. prosince 1378 v Tržku u Litomyšle.¹¹ Také tento klášter nesl mariánské zasvěcení – Keř Panny Marie (*Rubus beate Marie*). Fundace byla v mnoha ohledech výjimečná. Řád kartuziánů přišel do českých zemí teprve před polovinou 14. století a mezi šlechtickými fundátory si nikdy nezískal větší oblibu. První kartuziánský klášter v českých zemích založil Jan Lucemburský roku 1342 v Újezdě u Prahy, druhý vznikl na Moravě roku 1369 v Králově Poli (dnes součást Brna) zásluhou Jana Jindřicha. Albertova fundace z roku 1378 se tak stala prvním kartuziánským klášterem na našem území, který nevznikl z panovnické iniciativy. Vesnice Tržek leží asi čtyři kilometry severozápadně od Litomyšle a patřila litomyšlskému biskupství, které zde vlastnilo hospodářský dvůr. Ve druhé polovině 14. století zde vznikla i tvrz a biskupská obora.¹² Jak si povšiml již V. Večeře, už samotné datum založení kláštera – Štědrý den – pravděpodobně souvisí s mariánským kultem. Jde o vrcholné období adventu, které je úzce spjato s mariánskou zbožností.¹³

Založení kláštera zřejmě souviselo s Albertovými duchovními potřebami. Netěšil se pevnému zdraví a dlouhodobě trpěl dnou, jejíž ataky byly natolik vážné, že mu například znemožňovaly naplno vykonávat úřad magdeburského arcibiskupa. To jej patrně vedlo k rezignaci na tento post v roce

⁷ CDM X, č. 126, s. 156–157; intabulováno v roce 1373, ZDO II, č. 222, s. 69.

⁸ MZA v Brně, f. Augustiniáni Šternberk, sign. D 46, inv. č. 628.

⁹ *Moravské a slezské listiny liechtenštejnského archivu ve Vaduzu. 1. díl (1173–1380)*, Jan Bistřický – František Spurný – Ludvík Václavěk – Metoděj Zemek (edd.), Brno 1991, č. 129, s. 211–218.

¹⁰ F. HRADIL – T. SOMER, *Šternberský klášter*, s. 630–632.

¹¹ CDM XI, č. 133, s. 122–123.

¹² David PAPAJÍK, *K nezdařeným založením klášterů v českých zemích ve středověku na příkladu tržeckého kláštera*, KD 12, 2021, s. 184–199, zde s. 186–188.

¹³ K založení kartouzy viz též Vojtěch VEČEŘE, *Litomyšl Alberta ze Šternberka*, Praha 2014 (diplomová práce, Ústav českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze), s. 112–118.

1371 a k návratu do litomyšlské diecéze. Těžké artritické změny na kloubech patří k nemnoha doloženým patologickým stopám na jeho značně poškozených kosterních pozůstatcích. Zemřel něco málo přes rok po založení tržecké kartouzy, ve věku kolem 49 let. Je tedy zřejmé, že v době jejího založení pro něj byla otázka posledních věcí člověka velmi aktuální.¹⁴

Tržecký klášter však pravděpodobně nesloužil pouze jako prostředek k zajištění posmrtné spásy, ale též jako místo kontempace pro churavějícího biskupa. Přestože je v zakládací listině zmiňována spása jeho duše i duší jeho rodičů a přátel, kartuziánům nenařídil slavení výročních zádušních mší ani jiných specifických bohoslužeb jako v jeho ostatních fundacích. Namísto toho v zakládací listině poukázal na lidskou slabost a hříšnost, které znemožňují dosažení spásy pouze vlastními silami. Právě proto si zvolil kartuziánský řád, který zde dále vyzdvihoval pro jeho přísnou askezi a kontemplativní život – díky těmto kvalitám považoval kartuziány za nejvhodnější prostředníky k dosažení spásy.¹⁵ Albert skutečně trávil své poslední dny v rozestavěné kartouze a je velmi pravděpodobné, že právě v jejích zdech jej 14. ledna 1380 vydechl naposledy.¹⁶

Název kláštera nepatří k běžným, nicméně evidentně odráží mariánskou symboliku. Konkrétně se vztahuje k obrazu hořícího, ale nespáleného keře, jenž se v křesťanské tradici stal metaforou neporušeného panenství Marie.¹⁷ Inspirací mohl být Albertovi název nejstaršího českého kartuziánského kláštera *Hortus beate Marie* (Zahrada Panny Marie). Ten se pro změnu vztahuje k jiné mariologické metafoře, uzavřené zahradě (*hortus conclusus*), kterou nalézáme zejména ve spojení s jejím Zvěstováním.¹⁸ Pojmenování kláštera jako *rubus* (ve smyslu háj), mohlo být zvoleno i s ohledem na charakter samotného místa, které přímo sousedilo s plotem biskupské obory (dnes Nedošínský háj).¹⁹ Albert ze Šternberka v zakládací listině dále upřesňuje, že klášter zakládá ke cti Boha a Panny Marie (se zvláštním důrazem na Zvěstování) a Jana Křtitele.²⁰ Přesně těmto světcům však Albert věnoval počátkem 60. let 14. století již výše zmiňovaný oltář v olomoucké katedrále. V jiném Albertovu dokumentu ze 7. dubna 1379 je opět zdůrazněna úcta panně Marii a speciálně Zvěstování.²¹

S Albertem ze Šternberka můžeme ještě spojit zasvěcení dost specifického objektu, konkrétně přenosného oltáře. Do dnešní doby se totiž dochoval jeho fragment (horní deska) obsahující nápis na

¹⁴ D. PAPAJÍK – T. SOMER, *Albert ze Šternberka*, zejm. s. 325–335.

¹⁵ CDM XI, č. 133, s. 122

¹⁶ Poslední známou listinu vydal 12. ledna 1380 v tržecké kartouze. CDM XI, č. 172, s. 156–158.

¹⁷ Motiv hořícího keře ve spojení s Pannou Marií nalézáme např. v hymnu „*De beata Maria virgine*“: „*Rubus urens, non comburens, vas signatum, vas ditatum, vas imbutum melle et balsamo*“. *Hymni Latini medii aevi. Tomus secundus. Hymni ad B. V. Mariam*, Franz Joseph Mone (ed.), Friburgi Brisgoviae 1854, č. 365, s. 58–59. Tento motiv se vyskytuje vcelku běžně i v jiných mariánských skladbách, např. v antifoně „*Rubum quem viderat Moyses*“, <https://gregorien.info/chant/id/7149> [cit. 2025-04-07].

¹⁸ José María SALVADOR-GONZÁLEZ, *Hortus Conclusus—A Mariological Metaphor in Some Renaissance Paintings of the Annunciation in the Light of Medieval Liturgical Hymns*, *Religions* 14, 2023 (<https://doi.org/10.3390/rel14010036>).

¹⁹ „(...) *in spacio, quod a septis in orto ferarum ex transverso positus usque retro ad stratam publicam (...)*“ CDM XI, č. 133, s. 122; srov. CDM XI, č. 147, s. 134–136 (*de orto nostro ferarum prope civitatem nostram Luthomislensem...*). Někdy též vykládáno jako palouček (růžový). Srov. V. VEČEŘE, *Litomyšl*, s. 114.

²⁰ „(...) *in honorem omnipotentis Dei, beatissime sue genitricis intemerate Marie et specialiter sub vocabulo felicissime annuncciationis dominice sanctique Johannis Baptiste omniumque sanctorum (...)*“ CDM XI, č. 133, s. 122.

²¹ CDM XI, č. 147, s. 135 (... *sanctissime trinitatis et gloriosissime genitricis dei beate Marie sueque beatissime annuncciationis...*).

její hraně. Ten oznamuje, že jej v roce 1375 vysvětil litomyšlský biskup Albert ze Šternberka k počtě panny Marie (*in honorem beate Marie virginis gloriose*). Albert jej nejen vysvětil, ale evidentně též vlastnil (a tedy patrně i používal). Zadní desku totiž zdobí znaky litomyšlského biskupství a rodu Šternberků.²²

Albertovy fundační aktivity výmluvně svědčí o preferenci mariánského kultu, zejména pak jejímu Zvěstování. Výrazně menší stopu pak zanechala úcta k Janu Křtiteli. Zsvěcení však představují jen jeden z pramenů odhalující fundátorovy preferované kultury svatých. Další důležité vodítko představuje liturgický provoz těchto fundací, zejména však slavení nejvýznamnějších svátků zavedených samotným Albertem.

Liturgický provoz a anniversaria

Z tohoto pohledu není překvapivé, že nejvýznamnější úlohu hrálo slavení svátku Zvěstování (25. března). V olomoucké katedrále i šternberském klášteře patřilo mezi nejvýznamnější a nejnákladnější slavnosti. Duchovní správce vedlejšího oltáře v Olomouci měl povinnost sloužit denní mše. Pondělní bohoslužba byla vyhrazena památce zemřelých, zatímco nedělní, tedy nejdůležitější, byla věnována Zvěstování Panně Marii; další bohoslužby se řídily průběhem liturgického roku. Kromě těchto týdenních mší se na svátek Zvěstování konala u oltáře Panny Marie a Jana Křtitele slavnostní mše. Každý rok bylo na její slavení vyčleněno celkem čtyři hřivny grošů, což odpovídalo nákladům na čtyři roční zádušní bohoslužby za zesnulé příbuzné Alberta dohromady. Albert velmi detailně upravil, jak mají být finanční prostředky rozděleny, z čehož lze vyvodit hrubé obrysy průběhu této liturgie. Ta začínala vigílií, jíž se účastnili katedrální zpěváci (prebendáti; ti obdrželi 60 grošů), mše byla slavena za účasti ministrantů a za zvuku zvonů (zvoníkoví náleželo osm grošů) a slavnostní ráz byl dále zdůrazněn rozdáváním almužen (špitálu, chudým lidem a malomocným po čtyřech groších).²³

Také ve Šternberku představoval svátek Zvěstování jednu z nejdůležitějších liturgických událostí roku. Albert jeho slavení nařídil v rozsáhlém dokumentu z roku 1376, kterým výrazně upravil chod kláštera.²⁴ Způsobu slavení svátku zde věnoval značnou pozornost. Tyto aspekty jsou podrobněji rozebrány v jiných studiích, zde však stojí za připomenutí, že oslavy probíhaly zároveň i v Litomyšli (v chrámu Nalezení sv. Kříže) a Lanškrouně. Šternberský probošt měl povinnost ve stanovené době před 25. březnem osobně zajet na tato místa a předat peníze vyčleněné na jejich slavnostní konání.²⁵ Svátek Zvěstování neměl být omezen pouze na úzký kruh kanovníků, scholárů a dalších zainteresovaných osob. Naopak, šlo o veřejnou událost, velkolepý spektakl lákající davy poutníků. To dokládá odpustkový list papeže Urbana VI., vydaný ještě na sklonku života Alberta (asi 11. ledna 1379). Každý rok všem návštěvníkům svátku Zvěstování v kostele šternberského kláštera, kteří zde vykonali pokání a zpověď, papež – jistě na žádost samotného fundátora – udělil skutečně velkorysé odpustky ve výši jednoho roku a 40 dní.²⁶

²² Včetně další literatury D. PAPAÍK – T. SOMER, *Albert ze Šternberka*, s. 291–295.

²³ CDM IX, č. 264, s. 194–195 (= RBM VII/4, č. 1058, s. 637–638).

²⁴ CDM XV, č. 167, s. 137–143.

²⁵ K průběhu oslav např. D. PAPAÍK – T. SOMER, *Albert ze Šternberka*, s. 282–283; srov. zejm. V. VEČEŘE, *Litomyšl*, s. 77–78.

²⁶ RBMV VII, Pavel Krafl (ed.), Pragae 2010, č. 3, s. 52 (regest); MZA v Brně, f. Augustiniáni Šternberk (E 5), sign. B 5, inv. č. 599.

V souvislosti s odpustky je vhodné připomenout i akt Alberta ze Šternberka z roku 1375.²⁷ Tehdy z pozice biskupa udělil 40denní odpustky všem, kteří učiní v lanškrounském klášteře augustiniánů kanovníků zpověď a pokání a jakýmkoliv způsobem tento klášter podpoří. Následně uvádí svátky, při nichž lze tyto odpustky udělit. Většina z nich nepřekvapí, jedná se o významné svátky liturgického roku spolu se svátky zemských patronů. Již D. Řezanina si však povšiml, že je zde uváděno celkem pět mariánských svátků, přičemž jiné seznamy uvádí pouze čtyři.²⁸ Novinkou je i přidání svátků svatých mučedníků Štěpána, Felicity, Mauricia (Mořice) a zejména Viktorina kteří, jak bude rozebráno níže, přímo souvisí s osobou Alberta.²⁹

Obraťme pozornost zpět do Šternberka. Zde, podobně jako v Olomouci, se bohoslužby k poctě panny Marie neomezovaly pouze na výroční bohoslužby. Ve šternberském klášteře (resp. dvojklášteře) měli kanovníci až do roku 1384 každé ráno sloužit zpívanou mši k poctě Panny Marie.³⁰ Albertův synovec a dědic jeho světských majetků, Petr, v tomto roce zrušil i mnohá jiná nařízení svého strýce (například tzv. Dolní klášter), která šternberský konvent neúměrně zatěžovala. Příliš vysoké ambice Alberta tak nakonec nemohly být realizovány v plné šíři.

Výše podaný výčet je nicméně nutné brát jen jako sondu do liturgického provozu v lokalitách pod patronátem Alberta. Dostupné prameny například neprozrazují, zda se mariánská úcta projevila v kapli šternberského hradu či zdejším špitálu Očišťování panny Marie (ten založili již Albertovi rodiče). I na tomto vzorku je však jasně patrné, že i Albert ze Šternberka i v jím ustanovených liturgiích jednoznačně preferoval kult panny Marie, zejména pak Zvěstování.

Nabízí se pochopitelně otázka, proč Albert věnoval tolik pozornosti – a nakonec i prostředků – především slavení svátku Zvěstování. Odpověď je nasnadě. Za jeho života měly tyto bohoslužby být slouženy za jeho zdraví (v Olomouci je to takto výslovně ustanoveno), po jeho smrti však ve stejném duchu následovaly výroční zádušní mše za spásu jeho duše. Že se tak skutečně dělo, dokládají nekrologia z prostředí olomouckého biskupství.³¹ Albert ze Šternberka si tedy již za svého života budoval vlastní zádušní kult. Jeho podobu nejen ustanovil v liturgické rovině, ale také se jej mohl osobně účastnit a průběžně jej upravovat.

Otázka spásy duše (*remedium animae*) tedy představuje, pokud ne rozhodující, tak určitě velmi důležitou motivaci k výše popsaným fundacím. Na tomto místě ponechme stranou ostatní aspekty šlechtických zbožných fundací (*memoria*, reprezentace etc.)³² a soustředíme se, na otázku, zda a do jaké míry mohou anniversaria odrážet preferované kultury jejich zakladatele. Jak v Olomouci, tak i později ve Šternberku totiž Albert kromě péče o svou nesmrtelnou duši výslovně ustanovil anniversaria i pro své nejbližší příbuzné. Je sice pravda, že výroční zádušní mše měly být ideálně slouženy na výročí úmrtí, nicméně praxe nemohla tomuto ideálu vždy vyhovět. Zejména pak

²⁷ CDM XI, č. 10, s. 556–557.

²⁸ Dušan ŘEZANINA, *Karlův diplomat biskup Albert ze Šternberka*, in: *Přehled 1, 1980 – 4, 1980* (Informační občasník středočeského sdružení katolického duchovenstva *Pacem in Teris*), s. V M–V N (109–110).

²⁹ K odpustkové listině z roku 1375 též V. VEČEŘE, *Litomyšl*, s. 79–81.

³⁰ CDM XI, č. 334, s. 304–307.

³¹ ZAO-OI, f. MCO, inv. č. 2936, sign. E II 12, fol. 4r (anniversarium slavené 14. ledna); *Über Nekrologe der Olmützer Domkirche*, Beda Dudík (ed.), in: *AÖG 65, 1884*, s. 487–589, zde s. 534 (podle dnes nezvěstného rukopisu E II 13; bohoslužba slavená pro zdraví Alberta na svátek Zvěstování).

³² Obecně k problematice s odkazy na další literaturu Tomáš SOMER, *Víra, zbožnost, mecenát. Páni z Ronova a Přibyslavi a církev ve středověku*. Olomouc 2017, s. 123–126.

v kostelích s hustým liturgickým provozem. Data anniversarií se vcelku běžně posouvala a v různých ústavech mohla být slavena odlišně.

Tento fakt vynikne při porovnání nekrologických záznamů, který poskytuje následující **tabulka**. Ta porovnává údaje ze dvou nejstarších nekrologií z prostředí olomoucké katedrály a jednoho ze šternberského kláštera. Nejstarší olomoucké nekrologium se nachází v rukopisu E I 40 a jeho nejstarší část spadá ještě do doby krátce po polovině 13. století. Nekrologické záznamy zde byly průběžně doplňovány, například anniversaria za Albertovy rodiče a sourozence byla jistě zaznamenána ještě v době jeho života, protože jeho samotné zde nenalezneme. Tyto konkrétní zápisy tedy musely vzniknout mezi lety 1361 a 1380.³³ Druhé nekrologium z prostředí olomoucké kapituly pak vznikalo v letech 1422 až 1552.³⁴ Poslední pramen představují nekrologické zápisy z úvodního svazku šternberských diáří Jana Josefa Glätze z let 1725–1729.³⁵ Tento pramen sice vznikl více než 350 let po smrti Alberta ze Šternberka, nicméně prokazatelně čerpal ze starší předlohy. To dokládá porovnání s kalendářem a nekrologiem augustiniánského kláštera Božího těla v Kaziměři (dnes součást Krakova) z let 1407–1658, se kterým byli šternberští augustiniáni v konfraternitě.³⁶

Tabulka 1: anniversaria slavená za rodiče a sourozence Alberta ze Šternberka

Jméno	MCO, E I 40	MCO, E II 12	MZA, Augustiniáni Šternberk, inv. č. 691
Štěpán († 1357, otec Alberta)	7. září	5. září	7. říjen
Anna († po 1344, matka Alberta)	21. únor	27. únor	14. březen
Petr († po 1351, bratr Alberta)	17. leden	20. leden	15. květen
Zdeněk († 1360, bratr Alberta)	17. říjen	25. říjen	29. květen
Albert († 1380)	–	14. leden	14. leden

Na základě těchto údajů je evidentní, že anniversaria založená v olomoucké katedrále Albertem ze Šternberka byla později o pár dní přesouvána, patrně v souvislosti s aktuálním liturgickým provozem. Šternberští augustiniáni pak uvádí zcela odlišná data úmrtí. V případě Štěpána lze uvažovat o chybě v přepisu měsíce (místo *septembris*, resp. *7^{bris}* bylo přepsáno jako *8^{bris}*). Datum úmrtí Anny alespoň zhruba odpovídá období konce zimy, nicméně u Petra a Zdeňka se zcela rozchází. Pouze u Alberta nalézáme konzistentně datum 14. ledna, které podle všeho skutečně odpovídá době jeho smrti.

V souvislosti s kulty svatých je nejzajímavější případ Albertova otce Štěpána. Ten i podle jiných dokladů skutečně zemřel na podzim roku 1357.³⁷ Albertem původně stanovil jeho konání na vigilie svátku Narození Panny Marie. Zhruba o století později se však jeho památka v katedrále připomínala

³³ ZAO-OI, f. MCO, inv. č. 2877, sign. E I 40, kniha č. 12 (Kniha statut olomoucké kapituly a nekrologium).

³⁴ ZAO-OI, f. MCO, inv. č. 2936, sign. E II 12.

³⁵ *Annales et commentaria canonice Sternbergensis*, MZA v Brně, f. Augustiniáni Šternberk, inv. č. 691, kniha č. 10.

³⁶ ANK, f. Archiwum Miasta Kazimierza, kniha č. 888, s. 87. Zde nalezneme i seznam jmen šternberských kanovníků, za které se v Kaziměři modlili. Je téměř identický s mladším šternberským nekrologiem. Jména šternberských fundátorů však neobsahuje.

³⁷ D. PAPAŇÍK – T. SOMER, *Albert ze Šternberka*, s. 32–33.

5. září, tedy na svátek sv. Viktorina mučedníka.³⁸ Toto spojení se sv. Viktorinem skrze slavení anniversarií však není v okruhu osob blízkých Albertovi jediné. Olomoučtí kanovníci slavili každý rok 6. března, tedy na svátek Viktora a Viktorina, anniversaria za Markvarta z Dobromilic, dlouholetého Albertova hofmistra.³⁹ Spojení se sv. Viktorinem není náhodné a zasluží si zde alespoň stručné vysvětlení. Souvisí totiž se skupinou světců, s jejichž ostatky Albert přišel poněkud netradičním způsobem do fyzického kontaktu.

Pro pochopení souvislostí je nutné vrátit se do roku 1371, kdy se končilo Albertovo působení v čele magdeburské arcidiecéze. Poměrně známým faktem je, že si při svém odchodu vzal z chrámového pokladu některé cenné relikvie, zejména část těla sv. Felicity, apoštola Filipa, prvomučedníka Štěpána, prapor sv. Mořice a větší část (běžně je uváděna polovina) těla sv. Viktorina s lebkou.⁴⁰ O osudech většiny těchto relikvií toho příliš nevíme. Pokud budeme věřit pozdějším údajům Tomáše Pešiny z Čechorodu, většinu z nich Albert daroval Karlovi IV. a staly se součástí pokladu svatovítské katedrály.⁴¹ Jediný doklad speciální úcty těmto světcům (Filipa, Štěpána, Mořice, Viktorina a Felicity) poskytuje výše uváděná odpustková listina pro lanškrounské augustiniány z roku 1375, která je zařazuje mezi jmenované významné svátky, ve kterých bylo možné získat odpustky.⁴²

Největší význam však Albert přikládal ostatkům sv. Viktorina. Důvod své volby nikde nevysvětluje, mohlo se tak ale stát z čistě praktických důvodů – Albert měl k dispozici značnou část těla světce, což mu umožňovalo rozdělit ostatky mezi více kostelů a usnadnit tak šíření jeho úcty.⁴³ Ačkoli Albert tento kult inicioval, plně se rozvinul až po jeho smrti.⁴⁴ Ostatky sv. Viktorina asi pět let spočívaly ve Šternberku, odkud byly slavnostně přeneseny do Litomyšle na svátek Lukáše evangelisty roku 1376 (18. října).⁴⁵ Vážnost tomuto aktu dodávala i přítomnost Jindřicha z Vildštejna (pyšnického se titulem biskupa Chorvatského) a podlažického opata Bohuňka.⁴⁶ Žádné prameny nenaznačují, že by se kult tohoto světce rozvíjel ve Šternberku v době před translací ani po ní. Jediný doklad zájmu o něj z doby před rokem 1376 pochází z listu Jana ze Středy z konce léta či počátku podzimu 1373, v němž Jan slibuje Albertovi předat zdobenou knihu s legendou o sv. Viktorinovi po jeho návratu do Litomyšle.⁴⁷

³⁸ ZAO-OI, f. MCO, inv. č. 2936, sign. E II 12, fol. 27r (*Victorini martyris. Obiit dominus Stephanus de Sternberk et habet I marcam, quam solvitur altarista de parvo Postrzelmow. Divisio: pro missis per I gr., ad hospitale 4 gr.*).

³⁹ Ibidem, fol. 9v. Ke kariéře Markvarta Tomáš SOMER, *Markvart z Dobromilic – hofmistr (arci)biskupa Alberta ze Šternberka*, in: Pro pana profesora Libora Jana, Bronislav Chocholáč – Jiří Malíř – Lukáš Reitingger – Martin Wihoda (edd.), Brno 2020, s. 423–434.

⁴⁰ D. PAPAJÍK – T. SOMER, *Albert ze Šternberka*, s. 132–134. Zde i odkazy na prameny a literaturu k tématu.

⁴¹ Ibidem, s. 140.

⁴² CDM XI, č. 10, s. 556–557.

⁴³ Do Litomyšle byla v roce 1376 přenesena část jeho těla s lebkou (*pars corporis cum capite*). Notářsky ověřený přepis autentiky z roku 1692 NA, f. APA I, inv. č. 3253-3254, sign. D 752, kart. 1978. Děkuji V. Večeře za upozornění na tento pramen a laskavé poskytnutí fotodokumentace; pramen objevil L. Zicha. K problematice dělení ostatků Ingrid EHLERS-KISSELOVÁ, *Dělení relikvií na příkladu ostatků Gottfrieda z Cappenbergu*, in: Světci a jejich kult ve středověku (= Sborník Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Dějiny umění – historie IV), Petr Kubín (ed.), Praha 2006, s. 123–134.

⁴⁴ Podrobně (byť občas nejasně) D. ŘEZANINA, *Albert ze Šternberka*, s. V A–V R; přehledně V. VEČEŘE, *Litomyšl*, s. 81–87.

⁴⁵ NA, f. APA I, inv. č. 3253-3254, sign. D 752, kart. 1978; srov. V. VEČEŘE, *Litomyšl*, s. 81–82; D. ŘEZANINA, *Albert ze Šternberka*, s. III K, V D.

⁴⁶ Vojtěch VEČEŘE, *Kazatel a biskup Jindřich z Vildštejna († 1409): Životní osudy muže, který promlouval na pohřbu Karla IV.* TH 22, 2018, s. 9–31.

⁴⁷ *Cancellaria Johannis Noviforensis episcopi Olomucensis (1364–1380). Briefe und Urkunden*

Tento zdánlivě nenápadný detail by mohl naznačovat, proč Albert se šířením kultu poměrně dlouho otálel.

Viktorin nepatřil mezi významné světce a jeho jméno bylo severně od Alp téměř neznámé. Situaci dále komplikoval fakt, že v této době (jako i dnes) existovalo více různých světců se jménem Viktorin či Viktor. Kult Viktorina z Amiterna (se svátkem 5. září) navíc vznikl smíšením tradic spojených se dvěma různými postavami stejného jména.⁴⁸ Nejasnosti ohledně identifikace správného světce mohou koneckonců stát i za datem anniversaria konaného za Alberta hofmistra Markvarta Dobromilic v olomoucké katedrále, které bylo slaveno na svátek sv. Viktora a Viktorina (6. března). Ačkoli šlo o svátek jiného světce (nikoliv Viktorina z Amiterna), lze očekávat, že si Markvart (nebo jeho příbuzní) toto datum vybrali záměrně, a to s ohledem na úctu k Albertovi, v jehož službách strávil většinu svého života. Je docela možné, že zadavatel této výroční zádušní mše si rozdíl mezi těmito světci ani neuvědomoval.⁴⁹ V autentice, jíž Albert vyhotovil v den slavnostního přenesení ostatků do Litomyšle, označuje světce pouze jako Viktorina biskupa a mučedníka.⁵⁰ Není zde uvedeno, že se jednalo o Viktorina z Amiterna. Zmiňuje se zde pouze o tom, že jeho ostatky do Magdeburku přenesl Ota I. odkudsi z Itálie (*de Partibus Italiae*). Právě tato nejasnost mohla být jedním z důvodů, proč se jeho úcta v českém prostředí šířila až s jistým odstupem, byť se pochopitelně jedná pouze o hypotézu.

Rozvoj kultu sv. Viktorina, primárně (ale ne výlučně) v litomyšlské diecézi, již představuje látku pro samostatnou studii. Na tomto místě je vhodné zrekapitulovat, že jeho rozvoj spadá až do posledních let života Alberta ze Šternberka, s nímž byl spojován i po jeho smrti. Přesunutí anniversaria za Alberta otce v Olomoucké katedrále na den sv. Viktorina z tohoto pohledu jen těžko může být náhodný. D. Řezanina sice uvádí, že svátek tohoto světce na Moravu nepronikl,⁵¹ to však není tak úplně pravda. Od konce středověku (jistě nejdříve od roku 1422) byl jeho svátek výslovně spjat s anniversariem za Štěpána ze Šternberka slouženými v olomoucké katedrále.⁵² Náhodné patrně není ani anniversarium Markvarta z Dobromilic slavené na svátek sv. Viktora a Viktorina (6. března).⁵³

Ikonografické prameny

Albertem preferované kulty svatých se pochopitelně projevily i v podobě ikonografické výzdoby různých objektů. Zejména dobová architektura poskytovala ideální prostor pro prezentaci obrazů, soch i epigrafiky. Z četných Albertových fundací se však ve své originální podobě nedochovalo prakticky nic. Po původním šternberském oltáři v olomoucké katedrále se nezůstaly žádné stopy. Šternberský klášter byl v podstatě zcela nově vystavěn ve druhé polovině 18. století a nejstarší

des Olmützer Bischofs Johann von Neumarkt, Ferdinand Tadra (ed.), Wien 1886, č. 38 (270), s. 50–51. List se případně může vztahovat k období konce jara a počátku léta 1374, kdy byl Albert na dvoře Karla IV. v Tangermünde. K itineráři Alberta viz D. PAPAJÍK – T. SOMER, *Albert ze Šternberka*, s. 351.

⁴⁸ *Acta Sanctorum. Septembris. T. II.*, Joann Stilingo et al. (edd.), Parisiis – Romae 1868, s. 489–506.

⁴⁹ *Acta Sanctorum. Martii. T. I.*, Jean Bolland – Godefroid Henschen – Daniel Papebroch (edd.), Parisiis – Romae 1865, s. 422.

⁵⁰ „*Partem Corporis cum Capite Beatissimi Victorini Episcopi et Martyris*“. NA, f. APA I, inv. č. 3253-3254, sign. D 752, kart. 1978.

⁵¹ D. ŘEZANINA, *Albert ze Šternberka*, s. V H.

⁵² ZAO-OI, f. MCO, E II 12, fol. 27r.

⁵³ *Ibidem*, fol. 9v.

dochované funerální a epigrafické památky v něm pochází až z doby raného novověku. Tržecká kartouza patrně nikdy nebyla zcela dokončena a zbylo po ní jen pár sekundárně užitých stavebních článků. Ze Schwerinu, Magdeburku, dokonce ani z Litomyšle zatím nebylo možné žádnou uměleckou památku přímo spojit s Albertem ze Šternberka. Ani kaple sv. Josefa (původně patrně Panny Marie) v kostele Povýšení sv. Kříže v Litomyšli a její výzdoba patrně s Albertem ze Šternberka nesouvisí.⁵⁴

V podstatě jediným ucelenějším pozůstatkem bohaté stavební činnosti Alberta ze Šternberka zůstává hradní kaple ve Šternberku, byť i ta má za sebou vícero druhotných úprav. Neznáme sice její původní zasvěcení, nicméně lze předpokládat, že bylo taktéž mariánské. Kromě obecné obliby jejího kultu, který jsme mohli u Alberta pozorovat, to nepřímo dokazuje i dvojice fragmentárně dochovaných maleb, které patrně pochází ještě z dob Alberta ze Šternberka. Na levé (evangelijní) straně kaple se nachází výjev Zvěstování Panny Marie, na epištolní pak Adorace Dítěte.⁵⁵ Zejména motiv Zvěstování zapadá do Albertovy kultiky. Tato scéna ze šternberské hradní kaple představuje ikonograficky spíše méně obvyklé schéma, kdy Marie stojí a anděl pokleká.⁵⁶ Zcela identické kompoziční schéma bylo přitom zvoleno i na prvním typu konventní pečeti šternberského kláštera, což bude ještě rozebráno níže.

Na tomto místě je vhodné zmínit jedno z nejznámějších děl české gotické plastiky, tzv. Šternberskou madonu, pocházející ze závěru 14. století. O jejím původním umístění bohužel nemáme žádné informace, je však pravděpodobné, že byla vytvořena buď pro šternberskou kapli, nebo pro tamní klášter. Tato cenná památka spojená s mariánským kultem však zřejmě vznikla až v 80. letech 14. století, tedy krátce po Albertově smrti, i když nelze zcela vyloučit ani dřívější dataci.⁵⁷

Dochované památky knižní malby prakticky nevyprávějí o Albertových preferovaných světcích. Jeho pontifikál zachycuje biskupa při jednotlivých liturgických úkonech, a kromě vyobrazení Ukřižovaného proto žádné další světce neobsahuje.⁵⁸ Iluminace krakovské bible, kterou si Albert nechal zhotovit, zůstaly ve většině případů nedokončené.⁵⁹ Ikonografický program Nového zákona (druhého svazku) sice obsahuje vyobrazení Panny Marie, například v Klanění tří králů na počátku Matoušova evangelia (fol. 144v), nelze však tvrdit, že by mariánská tematika ve výběru iluminací výrazně převládala nad ostatními motivy.⁶⁰

Posledním médiem, které v této souvislosti prozkoumáme, jsou pečeti Alberta ze Šternberka. Těm jsem již věnoval pozornost dříve, proto se na tomto místě zaměřím výhradně na vyobrazení světců.⁶¹ To nesou pouze dva (resp. čtyři) typy jeho pečeti – první (či první tři) typy velké biskupské pečeti a pak druhý typ pečeti sekretní. Nejstarší typ Albertovy velké, zašpičatělé oválné biskupské pečeti je doložen od konce 50. let 14. století, kdy zastával úřad biskupa v severoněmeckém Schwerinu. Tato

⁵⁴ D. PAPAJÍK – T. SOMER, *Albert ze Šternberka*, s. 178–180.

⁵⁵ Jiří JOSEFÍK – František SYSEL – Milan TOGNER, *Hradní kaple na moravském Šternberku*, *Umění* 24, 1976, s. 243–255; D. PAPAJÍK – T. SOMER, *Albert ze Šternberka*, s. 226–228; Miroslav PLAČEK, *Stavebněhistorický vývoj šternberského hradu*, in: *Dějiny Šternberka*, David Papajík (ed.), Šternberk 2022, s. 580–605.

⁵⁶ J. JOSEFÍK – F. SYSEL – M. TOGNER, *Hradní kaple*, s. 249.

⁵⁷ S odkazy na další literaturu D. PAPAJÍK – T. SOMER, *Albert ze Šternberka*, s. 310–312.

⁵⁸ *Liber pontificalis Alberti de Stermberg, episcopi Luthomyslensis*, Královská kanonie premonstrátů na Strahově, sign. DG I 19.

⁵⁹ *Biblia Latina, Tom 1–2*, Biblioteka Jagiellońska Kraków, BJ Rkp. 284.

⁶⁰ Srov. též Tomáš GAUDEK, *Iluminované rukopisy Albrechta ze Šternberka a jejich okruh*, Praha 2007 (diplomová práce, Ústav pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze).

⁶¹ D. PAPAJÍK – T. SOMER, *Albert ze Šternberka*, s. 313–324.

pečeť představuje kombinovaný pontifikální a hagiografický typ: ve spodní části se nachází vyobrazení trůnícího (arci)biskupa, zatímco v horní části jsou umístěny postavy Panny Marie s malým Ježíšem (Madony) a sv. Jana Evangelisty. Celá kompozice je zasazena do iluzorní gotické architektury a doplněna erby jeho (arci)diecéze (heraldicky vpravo) a rodu Šternberků (heraldicky vlevo). Postava mužského světce byla někdy mylně interpretována jako sv. Josef, avšak s největší pravděpodobností odkazuje na patrocinium Schwerinské katedrály, tedy právě na Pannu Marii a Jana Evangelistu. Stejný vizuální program – kombinaci erbů diecéze a Šternberků spolu s vyobrazením Panny Marie s malým Ježíšem a Jana Evangelisty – nesla i pečeť vikářů Alberta ze Šternberka ve Schwerinu.⁶² Hagiografický obsah těchto pečetí tedy odpovídá patrociniu, které si Albert zvolil i pro jím založený oltář v olomoucké katedrále (1361). Lze tedy předpokládat, že výběr světců byl v tomto případě do značné míry ovlivněn aktuálně zastávaným biskupským úřadem.

Albert si však tento typář ponechal i poté, co se v roce 1364 poprvé stal litomyšlským biskupem, přičemž nechal upravit pouze opis a znak biskupství. Možná k tomu přispěl i fakt, že litomyšlská katedrála nesla patrocinium Panny Marie. Zřejmě z časových důvodů pak Albert v roce 1368 tentýž typář upravil potřetí, když byl jmenován magdeburským arcibiskupem. Kromě změny opisu a erbu (arci)diecéze zde nechal pozměnit i některé atributy arcibiskupa – především zakončení berly a přidání pallia. Dochoval se však pouze jediný otisk tohoto typáře z roku 1368, což naznačuje, že si Albert poměrně brzy poté nechal zhotovit nový typ pečeti. Nejpozději od počátku roku 1371 již používal novou velkou arcibiskupskou pečeť, která byla čistě pontifikální, podobně jako druhý typ jeho litomyšlské biskupské pečeti, užívaný po jeho návratu do Litomyšle na konci téhož roku.

Albert používal jako biskup také menší (sekretní) pečeti. Dochovaly se pouze dva jejich typy. První, užívaný ještě v době jeho působení ve Schwerinu, byl výhradně pontifikální (portrétní). Druhý typ pochází z období jeho prvního episkopátu v Litomyšli (1364–1368). Jednalo se o kulatou hagiografickou pečeť, která zobrazovala Pannu Marii s malým Ježíšem a lilií v levici. Výjev byl zasazen do čtyř pravidelně spojených polokruhových oblouků.⁶³ Ikonografie menších biskupských pečetí nebyla v této době ještě ustálena a odrážela vůli jejich objednavatele. Často však zobrazovala patrona příslušné diecéze, a tedy většinou odkazovala na zasvěcení tamní katedrály.⁶⁴ Albertova mariánská pečeť tak může být jak výrazem jeho osobní zbožnosti, tak i prostým odkazem k zasvěcení litomyšlské katedrály. Motiv madony se na menších pečetích litomyšlských biskupů vyskytoval poměrně často, byť ne výlučně, a proto nelze vyloučit ani jednu z těchto interpretací.⁶⁵

Za doby Alberta ze Šternberka vznikly první typy pečetí šternberského kláštera, i když jejich nejstarší dochované otisky pocházejí až z pozdější doby. Vzhledem k mariánskému zasvěcení kláštera zde symbolika Panny Marie nepřekvapuje – naopak. Konventní kulatá pečeť zachycuje scénu Zvěstování v kompozici obdobné té z hradní kaple na Šternberku. Archanděl Gabriel (heraldicky vpravo) zde pokleká, zatímco Panna Marie stojí. Místo mluvící pásky nalézáme u archandělovy postavy slovo

⁶² Ibidem, s. 322–323.

⁶³ Ibidem, s. 321–322.

⁶⁴ Na příkladu Jana Očka z Vlašimi viz Zdeňka HLEDÍKOVÁ, *Jan Očko z Vlašimi. První český kardinál a rádce Karla IV.*, Praha 2024, s. 33.

⁶⁵ Marii s Ježíškem nalezneme na menších pečetích Jana ze Středy, Jana z Moravy či Jana Železného (u něj dokonce i na veliké biskupské pečetě), na druhou stranu jiné motivy použily na svých menších pečetích Jan Loucký, Petr Jelito a Jan Železný na druhém typu této pečeti. Oldřich PAKOSTA, *Pečeti litomyšlských biskupů*, Litomyšl 2001.

„ave“ a k Marii sestupuje holubice. Oproti vyobrazení ve šternberské hradní kapli zde nalézáme mezi postavami archanděla a Panny Marie vázu s kyticí lilií. V kontextu umění 14. století se jedná o poměrně častou kompozici. Váza zde v metaforickém kontextu symbolizuje stav Panny Marie jako panenské matky Boha – Syna.⁶⁶

Alberta ze Šternberka jednoznačně reprezentuje drobná klečící postava patrona ve spodní části pečeti, která zasahuje do opisu, spolu s erby litomyšlského biskupství (heraldicky vpravo) a rodu Šternberků. Tento typ konventní pečeti se používal až hluboko do 16. století. Nejstarší typ zašpičatělé oválné proboštské pečeti zobrazoval Pannu Marii s malým Ježíšem (Madonu). Protože neobsahoval jméno probošta, mohl být používán dlouhodobě bez ohledu na konkrétního držitele úřadu.⁶⁷

Závěr

Ze všech sledovaných projevů úcty ke svatým zřetelně vyniká primát kultu Panny Marie, zejména jejího Zvěstování. Panně Marii Albert bez výjimky dedikoval všechny své významnější fundace a svátek Zvěstování se v mnohých z nich stal klíčovou událostí liturgického roku. Lze se domnívat, že s mariánskou úctou souvisí i původní datum *anniversaria* za Albertova otce Štěpána v olomoucké katedrále. Panna Marie – včetně scény Zvěstování – se navíc objevuje na mnoha vyobrazeních, která lze s Albertem přímo spojit. Daleko složitější otázkou však zůstává, proč se Albert orientoval právě na kult Panny Marie.

Pokusme se Albertovu zbožnost zasadit do kontextu tehdejší religiozity, která v tomto období zažívala vrchol mariánské devoce. Jeho fundace zasvěcené Panně Marii lze vnímat jako součást širšího trendu sakralizace moci, která se uskutečňovala skrze napojení na univerzální mariánský kult. Zároveň nelze opomíjet emocionální rovinu mariánské úcty, jež prostupovala pozdně středověkou spiritualitou. V duchu analýzy Miri Rubin můžeme uvažovat o vzniku „emoční komunity“, propojující individuální náboženský prožitek s kolektivní představivostí. Albert svými aktivitami přispěl k tomu, že univerzální mariánský kult pronikal do konkrétních geografických a společenských kontextů. Tím přetvářel globální náboženský jazyk do podoby lokálního umění a každodenní liturgické praxe. Albertova zbožnost tak zapadá do komplexní sítě tehdejších křesťanských praktik. Jeho fundace a ikonografie nepředstavovaly jen izolovaná náboženská gesta, ale byly součástí širšího „tělesného imaginária“, v němž Mariino tělo fungovalo jako médium pro vyjednávání moci, identity a spásy.⁶⁸

Možná trochu paradoxně nejtrvalejší odkaz Alberta ze Šternberka zanechal kult sv. Viktorina, jehož ostatky přenesl z Magdeburku. Větší zájem kult sv. Viktorina projevil Albert až na sklonku svého života a k jeho prosazení jako patrona litomyšlské diecéze došlo v plném rozsahu až po jeho smrti. Spojení sv. Viktora a Alberta ze Šternberka se projevilo například posunutím *anniversaria* za jeho otce Štěpána v olomoucké katedrále na 5. září, tedy na svátek tohoto světce a patrně též v datu

⁶⁶ José María SALVADOR-GONZÁLEZ, *The Vase in Paintings of the Annunciation, a Polyvalent Symbol of the Virgin Mary*, Religions 13, 2022 (<https://doi.org/10.3390/rel13121188>).

⁶⁷ F. HRADIL – T. SOMER, *Šternberský klášter*, s. 636 aj.

⁶⁸ K Mariánské úctě zejm. Miri RUBIN, *Emotion and Devotion. The Meaning of Mary in Medieval Religious Cultures*, Budapest 2009; Eadem, *Mother of God. A history of the Virgin Mary*, New Haven – London 2009, s. 191–283; Gary WALLER, *The Virgin Mary in Late Medieval and Early Modern English Literature and Popular Culture*, Cambridge 2011.

anniversarií za Albertova hofmistra Markvarta z Dobromilic. Kult sv. Viktorina, přestože značně oslaben brzkým zánikem litomyšlské diecéze, je dodnes živý, zejména v Litomyšli a v Litoměřicích.

Summary:

Albert of Sternberg and the Development of Sainly Cults in the Late Middle Ages.

Albert of Sternberg's religious activities exemplify the peak of Marian devotion in the late Middle Ages. His ecclesiastical foundations consistently honoured the Virgin Mary, with a particular emphasis on the Feast of the Annunciation. These foundations not only reflected his personal piety but also aligned with broader trends in medieval religiosity that linked Marian devotion to expressions of power and identity. His patronage extended to liturgical practices and artistic representations that emphasized Mary's role as a mediator between humanity and divinity.

Albert's veneration of saints also included unique elements, such as his promotion of Saint Victorinus, whose relics he brought from Magdeburg. While this cult gained prominence only after Albert's death, it illustrates his strategic use of saintly veneration to shape religious practices in his dioceses. His efforts integrated universal religious symbols into local contexts, fostering both communal devotion and personal memorialization.

Albert's contributions highlight how late medieval elites used saintly cults not only for spiritual purposes but also as tools for political representation and cultural influence. His legacy endures in the continued veneration of Saint Victorinus and in the enduring significance of Marian devotion in Central European religious history.

Seznam zkratek:

- ANK Archiwum Narodowe w Krakowie
- AÖG Archiv für österreichische Geschichte
- APA Archiv Pražského arcibiskupství
- CDB Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae
- CDM Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae
- KD Kultúrne dejiny
- MCO Metropolitní kapitula Olomouc
- MZA Moravský zemský archiv
- NA Národní archiv
- RBM Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae
- RBMV Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV.
- TH Theatrum historiae

ZAO-OI Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc

ZDO Zemské desky olomoucké (*Die Landtafel des Markgrafthumes Mähren. Text der Olmützer Cuda*)